

Fondazione
VillaFabri

news

N.7 giugno 2015

Osservatorio per la Biodiversità,
il Paesaggio rurale e la Progettazione sostenibile

Via delle Grotte, 2 - 06039 Trevi (PG)
Tel.0742/510616 - fax 0742/510615

info@fondazionevillafabri.org

Trevi, foto G. Filippucci & T. Ravagli

In questo numero:

www.fondazionevillafabri.org

EDITORIALE: A. Boggia, P. Papa (pag. 1)

ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO:

Il 25-26 e 27 settembre 2015 a Trevi: "TreviNatura. Obiettivo Parchi", A. Boggia (pag. 2)

NOTIZIE:

LIFE Fa.re.na.it, A. Paggi, T. Ravagli (pag. 3)

Agricoltori protagonisti della biodiversità..., A. Paggi, T. Ravagli (pag. 4)

Biodiversità a rischio? Braccio di ferro sulla revisione di due Direttive chiave, A. Paggi, T. Ravagli (pag. 4)

DIVULGAZIONE:

Curiosità dal mondo, A. Paggi, T. Ravagli

- Sempre meno rondini nei nostri cieli (pag. 5)

- Gli oliveti storici di Trevi (pag. 6)

- I castagneti di Manciano di Trevi (pag. 7)

L'ecomosaico degli stagni temporanei nella piana di Ferretto (Perugia, Umbria, Italia centrale), F. Maneli, D. Gigante, V. Ferri, R. Venanzoni (pag. 8)

Xylella fastidiosa, mosca delle olive e cinipide del castagno: prospettive di controllo biologico e rischi per la biodiversità, Luigi Ponti, Maurizio Calvitti, Massimo Cristofaro, Gianni Gilioli, Guido Bonghi, Andrew Paul Gutierrez (pag. 14)

Xylella fastidiosa, mosca delle olive e cinipide del castagno: prospettive di controllo biologico e rischi per la biodiversità

*Luigi Ponti^{1,2}, Maurizio Calvitti¹,
Massimo Cristofaro¹, Gianni Gilioli^{2,3},
Guido Bongì⁴, Andrew Paul Gutierrez^{2,5}*

Problemi fitosanitari e cambiamenti globali

Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze di come i cambiamenti globali in atto, compresi quelli climatici e le invasioni biologiche, possano avere un effetto rilevante sul comparto agricolo nazionale. Il 2014, per esempio, è stato definito l'anno nero dell'olio italiano a causa di forti infestazioni di mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) imputate ad un clima impazito (Bagnariol *et al.*, 2014). In Puglia è ancora piena emergenza per la moria di olivi osservata in misura rilevante a partire dal 2013 (ANSA, 2015a) e descritta come sindrome (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) associata anche al temuto batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa* (Saponari *et al.*, 2013; *Xylella* da qui in avanti), mai segnalato prima nella regione Euro-Mediterranea, che rappresenta una concreta minaccia per l'intero patrimonio olivicolo nazionale e mediterraneo (EFSA PLH Panel, 2015). Frattanto il cinipide orientale del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), segnalato per la prima volta in Italia nel 2002 (Brussino *et al.*, 2002), sembrerebbe aver contribuito a portare il raccolto nazionale di castagne al minimo storico (ANSA, 2014a); un duro colpo per il nostro paese, che fino a qualche anno fa era il primo esportatore al mondo in termine di valore degli scambi (Castellotti, 2010).

E mentre i mass media riportano per il 2015 raccolti Made in Italy razionati, con crolli fino al 50% (ANSA, 2015b), sembrerebbe emergere una generale consapevolezza da parte del settore agricolo che simili congiunture siano legate ai cambiamenti globali e possano avere un profondo impatto su territorio e società (AGI, 2015).

Questo breve contributo cerca di aiutare il lettore non specialista a orientarsi nella crescente quantità di informazioni che i media forniscono riguardo alle tre problematiche in oggetto, sottolineando in merito possibili approcci ecocompatibili ed eventuali rischi per la biodiversità. Molti dei dettagli vengono lasciati ad eventuali approfondimenti che il lettore può trovare nelle fonti citate.

Il complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO)

Si tratta di una serie di sintomi osservabili ad occhio nudo e a rapida evoluzione che sta colpendo gli olivi nella regione del Salento. Il tratto più evidente è il disseccamento della chioma inizialmente a zone e che pian piano si estende a tutto l'albero, potendo condurre a morte la pianta.

Caratteristici imbrunimenti interni del legno a livello di rami e fusto completano il quadro dei sintomi tipici. Dalle prime segnalazioni del CoDiRO risalenti all'autunno 2013 il numero di olivi colpiti è andato aumentando in maniera esponenziale e quindi si può dire di essere di fronte ad una epidemia, dato il gran numero di piante che presentano i sintomi descritti (Saponari *et al.*, 2013).

In base agli studi condotti sia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari che dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è emerso che più fattori concorrono all'insorgenza del CoDiRO, e pertanto sulle effettive cause di questa malattia alcune incertezze permangono tutt'oggi. Tuttavia gli studi eseguiti sui tessuti delle piante malate hanno evidenziato un elemento nuovo, mai riscontrato in passato in quell'area geografica: la presenza del batterio *Xylella fastidiosa*. Anche la presenza del rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*, una farfalla le cui larve scavano gallerie nei rami) in associazione con infezioni fungine del legno è una caratteristica riscontrata assai di frequente negli olivi malati. Si comprende pertanto che siamo di fronte ad un complesso insieme di elementi che interagiscono tra loro, nel quale oltre a funghi e batteri entrano in gioco anche popolazioni di insetti che, alimentandosi, hanno la capacità di trasmettere i microorganismi patogeni da una pianta all'altra.

Xylella fastidiosa

Xylella è un batterio con ampia distribuzione geografica americana, segnalato per la prima volta nella regione Euro-Mediterranea nel 2013 in Puglia (Saponari *et al.*, 2013), pur essendo presente nelle liste europee dei patogeni da quarantena dal 1981 (Stokstad, 2015). Questo batterio è caratterizzato da una gamma di piante ospiti eccezionalmente ampia, che comprende oltre 300 specie coltivate e spontanee, sia arboree che erbacee (EFSA PLH Panel, 2015).

Xylella causa la malattia di Pierce nella vite ed altre malattie in specie quali arancio e olivo, che spesso si manifestano con disseccamenti fogliari (Janse & Obradovic, 2010). In Italia *Xylella* è associata al CoDiRO (Saponari *et al.*, 2013), come appena ricordato.

Il batterio si sviluppa nei vasi xilematici (xilema) della pianta ospite, quelli cioè che trasportano acqua e soluti (linfa grezza) dalle radici alle foglie, ed è trasmesso da una pianta ospite all'altra ad opera di insetti vettori in grado di succhiare il contenuto dei vasi xilematici (Purcell, 1997). Lo sviluppo del batterio nei vasi xilematici può determinarne l'occlusione, con conseguente disseccamento dei tessuti vegetali. Tutti gli insetti che si nutrono di linfa grezza sono potenziali vettori di *Xylella* (Bosco, 2014) e nella regione mediterranea ci sono decine di candidati vettori (Bosco *et al.*, 2014). Finora il solo insetto vettore accertato è la sputacchina *Philaenus spumarius* (Saponari *et al.*, 2014b), che a sua volta vive a spese di un'ampia gamma di piante ospiti.

La presenza di *Xylella* nelle piante affette da CoDiRO è un elemento caratterizzante di questa patologia. Occorre comunque tener conto che, come per molte malattie delle piante, anche altri fattori sembrano entrare in gioco nel complesso insieme di cause che scatena la sindrome del CoDiRO. Oltre ai fattori di natura biotica già analizzati, non meno importanti sono gli altri fattori ambientali non biologici (ad esempio il clima) e quelli agronomici, che possono portare le piante a notevoli stress rendendole più suscettibili alle malattie. Eventi meteorologici estremi, forti stress idrici, mancato rispetto delle buone pratiche colturali (come potature e tecniche di conservazione della sostanza organica del terreno) sembrano concorrere alla debilitazione degli alberi ed alla loro maggiore suscettibilità alle infezioni, CoDiRO compreso. Senza però dimenticare che la presenza di un agente patogeno (ad esempio *Xylella*) che riproduca sintomi tipici (ad esempio CoDiRO) è essenziale perché si possa parlare di malattia infettiva (Purcell, 2013).

Volendo addentrarsi in un argomento (oggi quasi un campo minato) quale il controllo di *Xylella*, potrebbe essere utile iniziare dal seguente interrogativo posto da Purcell (2013), uno dei maggiori esperti di questo batterio a livello mondiale:

“In teoria un parassita come *X. fastidiosa*, che ha una vasta gamma di ospiti asintomatici e viene trasmesso in maniera efficiente da una varietà di vettori comuni ed abbondanti, alla fine dovrebbe diffondersi ampiamente ovunque ci siano piante ospiti e vettori. Perché invece questo non avviene?”

Purcell (2013) continua dicendo che ci sono molte ragioni perché questo non avviene, alcune delle quali conosciute, come ad esempio il fatto che *Xylella* non si diffonda continuamente all'interno delle piante, ma finisca per estinguersi negli ospiti asintomatici; che l'antagonismo microbico possa avere un ruolo importante nel limitare la presenza di *Xylella*; e che il freddo invernale limiti la distribuzione geografica delle epidemie causate dal batterio.

Le riflessioni di Purcell se non altro ci indicano che non siamo completamente inermi di fronte all'avanzata di *Xylella*, ma anche che mappare la distribuzione geografica potenziale dell'epidemia a carico dell'olivo, una volta conosciuto sufficientemente il processo epidemiologico, sarebbe una buona base di partenza per affrontare il problema in maniera razionale (vedi Gutierrez *et al.*, 2011).

Attualmente, e soprattutto con riferimento alla malattia di Pierce nella vite, per controllare *Xylella* si utilizzano tre strategie: resistenza dell'ospite, controllo dei vettori e pratiche colturali (Hopkins & Purcell, 2002; Janse & Obradovic, 2010). In particolare le pratiche colturali, indipendentemente dalla specie coltivata, mirano a mantenere piante sane, vigorose, prive di stress e con stato nutrizionale bilanciato, le quali sono intrinsecamente più resistenti a *Xylella* (Hopkins, 1989; Janse & Obradovic, 2010). Per esempio mediante un'opportuna gestione di copertura e fertilità del terreno si potrebbero ottenere piante di per sé più resistenti alle avversità biotiche nonché habitat colturali sfavorevoli ai vettori (Altieri *et al.*, 2003, 2012; Altieri & Nicholls, 2003). A questo proposito, passando al vaglio l'opportunità o meno di impiegare colture di copertura, è utile considerare che monitoraggi effettuati sulla flora spontanea di oliveti interessati dall'epidemia hanno evidenziato che nessuna delle oltre 100 specie analizzate è risultata infettata da *Xylella*, tranne pochi esemplari di *Vinca minor* (Saponari *et al.*, 2014a). Andrebbero inoltre considerati altri approcci a ridotto impatto ambientale quali deterrenza o scudo nei confronti del vettore mediante ad esempio l'uso di caolino. La pianta di olivo possiede caratteristiche fisiologiche peculiari (Bongi & Palliotti, 1994) che possono influenzare l'interazione con *Xylella*. L'olivo presenta porzioni variabili della chioma in piena traspirazione ed è una specie resistente allo stress idrico nella quale la dormienza tende a ridursi per il riscaldamento del clima ma anche in risposta allo stimolo produttivo della coltivazione moderna e quindi al regime degli

apporti idrici, naturali e non. La colonizzazione batterica dello xilema, dove scorre la linfa in senso ascendente, è all'origine della patologia ed avviene in un albero a struttura diffusamente porosa, senza anelli di conduzione dell'acqua localizzati al margine del tronco (come invece comunemente avviene nelle piante arboree) e mediante uno xilema dotato di bassa conducibilità specifica dell'acqua, nel quale cioè la linfa scorre più lentamente che nella maggior parte delle piante. L'acqua risale nel tronco portando in soluzione pochi nutrienti assorbiti dalle radici, qualche amminoacido e acidi citrico e malico, procedendo in maniera diffusa fino alla vegetazione apicale. Le cellule batteriche di *Xylella* hanno una tendenza ad aggregarsi a pH superiori a 6,4 formando film che occludono lo xilema (Wulff *et al.*, 2008), anche se esiste una variabilità genetica riguardo ai limiti di acidità per l'aggregazione. La proporzione di legno attivo, che cioè trasporta linfa, rispetto al totale è poi molto variabile in funzione sia dell'età e delle capitozzature di riforma (potature molto drastiche) sia del complesso della carie (una malattia del legno che interessa abbastanza comunemente piante longeve come l'olivo). In particolare negli alberi secolari la quantità di legno attiva può essere molto piccola rispetto al totale. Esistono quindi una serie di fattori, che potremmo definire "storici" e relativi alla gestione agronomica della coltura ed al suo adattamento all'ambiente, i quali sono in grado di influenzare considerevolmente il grado di suscettibilità dell'olivo a *Xylella*.

Per cercare di sfruttare la tolleranza dell'olivo verso *Xylella* vanno caratterizzate e distinte le risposte della pianta rispetto al batterio in sé e quelle legate alla quantità di legno effettivamente attiva. Per esempio la preferenza di *Xylella* per valori di pH superiori a 6,4 potrebbe essere utile a livello di interventi di limitazione del batterio. Il pH dello xilema in piante adattate alla siccità estiva come l'olivo varia infatti in funzione del flusso traspirato, aumentando in condizioni di basse temperature, stress o siccità (Wilkinson & Davies, 2008). Non è un caso che la vegetazione naturale che si trova sulle rive di corsi e specchi d'acqua costituisca una nota riserva d'infezione. Dal contesto appena descritto si possono desumere misure preventive di carattere generale. Per esempio una pianta di olivo potata in maniera razionale, dotata di corretto equilibrio tra vegetazione e produzione, che cresce in un terreno con un buon contenuto di sostanza organica e pacciamato – cosa che

previene squilibri nutrizionali e stress idrici – risulterebbe intrinsecamente meno suscettibile all'attacco da parte di *Xylella* per i motivi appena illustrati. Si potrebbe inoltre sfruttare la tolleranza legata alla varietà di olivo. Un confronto tra varietà di olivo infettate da *Xylella* sembra infatti indicare che esista una diversa suscettibilità al batterio in varietà di olivo diverse, e che nel Leccino i sintomi siano decisamente meno gravi rispetto ad altre varietà (Boscia *et al.*, 2014).

A riguardo è utile considerare dati statistici relativi all'Italia centrale nel periodo tra il 1936 e il 1998. In quel lasso di tempo gran parte delle varietà minori di olivo sono scomparse dai nuovi impianti ora in produzione (tranne che in poche aree protette da consorzi di produttori) e c'è stata una forte contrazione delle varietà tradizionalmente più abbondanti, il tutto a vantaggio di una netta e significativa prevalenza del Leccino (Bongi, comunicazione personale), varietà a maturazione precoce che risulta introdotta in una vasta serie di contesti nazionali, comprese aree del Sud Italia.

Il controllo biologico degli insetti vettori di *Xylella* riveste una certa importanza rispetto ad altre strategie di lotta più localizzate, poiché è noto che limitando il controllo dei vettori alla sola coltura affetta dal patogeno, raramente si riesce a contenere incidenza e diffusione della malattia (Redak *et al.*, 2004). Un esempio noto è quello della cicalina *Homalodisca vitripennis*, vettore di *Xylella* che nel 1989 ha invaso la California a partire dai suoi areali di origine in Texas, Stati Uniti sud-orientali e Messico, raggiungendo inizialmente densità di popolazione notevoli nella parte meridionale dello stato californiano ed ivi determinando un preoccupante aumento dell'incidenza della malattia di Pierce (vedi Gutierrez *et al.*, 2011). Un programma territoriale di controllo della cicalina basato su trattamenti insetticidi e misure di quarantena fu poco efficace nel limitarne la diffusione, mentre l'introduzione di nemici naturali dall'areale d'origine per il controllo biologico della stessa (controllo biologico classico) riuscì a ridurre la densità di popolazione in maniera davvero considerevole (Gutierrez *et al.*, 2011; Gutierrez, 2013). Tuttavia in Italia i vettori accertati o potenziali di *Xylella* non sono attualmente specie esotiche, e quindi non esiste la possibilità di praticare il controllo biologico classico come nel caso californiano descritto. Esistono anche tentativi di controllo biologico del batterio. Il controllo biologico della malattia di Pierce su vite mediante ceppi di *Xylella* a bassa

virulenza è infatti un'opzione promettente (Hopkins, 2005, 2014) come pure l'uso di cocktail di virus batteriofagi specifici (Das *et al.*, 2014).

Attualmente, però, il controllo biologico di *Xylella* in Italia è solo una prospettiva.

Oltre al considerevole danno a carico del comparto produttivo olivicolo, l'epidemia di *Xylella* in Puglia rappresenta anche un rischio per la biodiversità, poiché è in grado di accentuare la tendenza all'abbandono degli oliveti, i quali hanno un ruolo critico soprattutto in aree marginali dove conservano suolo e biodiversità e riducono il rischio di incendi (Ponti *et al.*, 2014). Più in generale il problema andrebbe considerato nel contesto della grande rilevanza ecologica e socioeconomica dell'olivo nel Bacino del Mediterraneo (Ponti *et al.*, 2015).

Mosca delle olive

Di origine probabilmente sub-sahariana, ma presente nel Bacino del Mediterraneo da tempo immemorabile, la mosca delle olive è l'insetto più dannoso nell'oliveto, con perdite che possono arrivare all'80% nell'olivicoltura da olio e fino al 100% nel caso dell'olivicoltura da mensa (Daane & Johnson, 2010; Malheiro *et al.*, 2015). La mosca infesta solamente frutti di piante appartenenti al genere *Olea*, e quindi la sua biologia è strettamente legata allo sviluppo e alla disponibilità di olive. Essa depone le uova sotto la superficie dell'oliva in corso di maturazione e le larve si nutrono della polpa del frutto. Il danno è sia diretto (grave soprattutto per le olive da mensa che hanno soglia tolleranza quasi nulla) che indiretto, poiché le larve nutrendosi danneggiano il frutto e aprono così la strada all'insediamento di microrganismi che determinano lo scadimento qualitativo dell'olio.

Nell'ultimo quarantennio il controllo della mosca si è basato principalmente sull'uso di insetticidi organofosforici e più di recente su piretroidi e spinosine, con associati problemi di resistenza ai vari principi attivi (Skouras *et al.*, 2007; Kakani *et al.*, 2010).

Il controllo biologico classico è stato tentato a più riprese durante il ventesimo secolo nel Bacino del Mediterraneo senza risultati significativi (Delrio, 2014), ma l'invasione degli oliveti californiani da parte della mosca avvenuta a partire dal 1998 ha provocato un rinnovato impegno in tal senso (Daane & Johnson, 2010). L'introduzione di nemici naturali dall'areale di origine della mosca per ottenerne il controllo biologico ha riguardato insetti parassitoidi: organismi che uccidono la mosca, detta ospite del

parassitoide, deponendo le proprie uova all'interno di larve o uova della mosca stessa. Daane & Johnson (2010) concludono che i programmi di controllo biologico classico della mosca non hanno per ora avuto successo per varie ragioni, comprese la limitata conoscenza tassonomica dei parassitoidi della mosca, la minore tolleranza di questi a condizioni climatiche estreme rispetto all'ospite, l'incapacità dei parassitoidi di sopravvivere al periodo invernale privo di olive e quindi anche dell'ospite nello stadio suscettibile di uova e larve, nonché l'effetto delle maggiori dimensioni del frutto nell'olivo coltivato rispetto a quello selvatico, che consentono alle larve di mosca di sfuggire all'azione dei parassitoidi grazie alla protezione fornita da uno strato di polpa più spesso (vedi anche Daane *et al.*, 2015).

Eventi come il succitato anno nero dell'olio italiano vengono percepiti come vere e proprie calamità (Bagnariol *et al.*, 2014) dotate di una forte componente climatica (LaMMA, 2015), e così alla gravità dei danni subiti dagli agricoltori si aggiunge la percezione di un incremento del rischio legato ai cambiamenti climatici che renderebbero più frequenti stagioni anomale favorevoli a forti infestazioni di mosca. Un simile aumento del rischio percepito è in grado di minare profondamente la fiducia delle aziende agrarie (ISMEA, 2014) ed accentuarne l'abbandono già in atto soprattutto nelle aree marginali. In queste zone, che sono spesso vulnerabili dal punto di vista ecologico ed economico, le piccole aziende, spesso a conduzione familiare, svolgono un ruolo chiave nella tutela della biodiversità e nel garantire servizi ecosistemici (servizi forniti all'umanità dagli ecosistemi), oltre a preservare la vitalità del tessuto socio-economico rurale (Ponti *et al.*, 2014, 2015).

Per non farsi sorprendere da anni neri come il 2014, la strategia di base è quella di puntare con decisione su un accurato monitoraggio della mosca a livello territoriale, anche in periodi dell'anno quali primavera e inizio estate (Marchi *et al.*, 2015) che generalmente vengono trascurati ritenendoli poco importanti ai fini della prevenzione del danno.

Cinipide del castagno

La prima segnalazione europea di questa piccola vespa galligena originaria della Cina è avvenuta in Piemonte nel 2002 (Brussino *et al.*, 2002) ed in pochi anni si è rapidamente diffusa (Gilioli *et al.*, 2013), divenendo dannosa in quasi tutti i comprensori della castanicoltura italiana (Santi & Maini, 2012).

Il cinipide è considerato l'insetto più dannoso per il castagno (EPPO, 2005; EFSA PLH Panel, 2010) per il deperimento della pianta causato dalle larve che sviluppandosi nelle gemme, ne determinano l'evoluzione in galle, con conseguente mancato o ridotto sviluppo dei germogli che ostacola l'accrescimento delle piante e riduce la produzione di castagne (Quacchia *et al.*, 2010; Battisti *et al.*, 2014).

Il controllo biologico classico è stata una scelta quasi obbligata nel caso del cinipide, vista scarsità di risultati e difficoltà di applicazione relative ai trattamenti insetticidi e all'utilizzo di varietà resistenti, a fronte della positiva e ben documentata esperienza giapponese di controllo biologico classico ottenuto con l'introduzione dalla Cina del parassitoide *Torymus sinensis* (Quacchia *et al.*, 2010) che attacca quasi esclusivamente il cinipide (Ferracini *et al.*, 2015). Dopo gli incoraggianti risultati scaturiti dal primo programma di controllo biologico iniziato nel 2003 in Piemonte, sotto la supervisione scientifica del Prof. Alberto Alma (Università di Torino), sono nate collaborazioni con altre regioni italiane dove il programma è stato esteso secondo un dettagliato protocollo di attuazione concordato con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

È questo ad esempio il caso dell'Umbria (vedi Romani *et al.*, 2010) dove, nell'ambito del progetto regionale CoBioT (<http://www.parco3a.org/progetti/cobiot>), oltre al parassitoide di cui si è già detto, è stato utilizzato anche un altro agente di controllo biologico del cinipide: un fungo patogeno degli insetti appartenente al genere *Fusarium*, isolato per la prima volta nei castagneti dell'Umbria e sperimentato con successo dall'Università degli Studi di Perugia nei laboratori dell'Unità Protezione delle Piante del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (vedi Tosi *et al.*, 2015). L'adozione di questa ulteriore misura di controllo biologico è importante poiché il controllo del cinipide da parte del parassitoide introdotto e dei parassitoidi della fauna italiana che si sono adattati a questa specie esotica si ottiene solo dopo diversi anni (Santi & Maini, 2012), almeno 3-5 anni secondo il MiPAAF, mentre il *Fusarium* potrebbe consentire un'azione di controllo più rapida e complementare a quella dei parassitoidi (Tosi *et al.*, 2015). Bisogna riconoscere che anche il quadro relativo al cinipide è probabilmente più complesso di quanto a volte lo si rappresenti (vedi ad esempio Ugolini *et al.*, 2014). Infatti negli areali dove si è ottenuto un buon controllo del cinipide da parte del parassitoide introdotto, i

castagni hanno sì incrementato il loro sviluppo vegetativo, ma a volte con produzione di frutti comunque bassa (vedi ad esempio ANSA, 2014a), pur se esiste una significativa relazione negativa tra infestazione e resa (Battisti *et al.*, 2014).

Il castagno, oltre ad essere una coltura da frutto e da legname di rilevanza economica mondiale, ha un elevato valore in termini di biodiversità e per i servizi ecosistemici che fornisce, quali ad esempio la riduzione dell'erosione del suolo e la conservazione di ecosistemi naturali (Tomao *et al.*, 2013), ma notevole è anche il valore paesaggistico dei castagneti (Bounous, 2002).

Pertanto se il cinipide fosse in grado di indurre un declino dei castagneti italiani, questo rappresenterebbe un rischio per la biodiversità presente in zone svantaggiate e marginali, alle quali la castanicoltura fornisce una importante fonte di reddito, essenziale per sostenere la presenza di comunità rurali vitali che garantiscano la tutela ambientale e paesaggistica di quei territori (Castellotti, 2010).

Epilogo

I cambiamenti globali in atto, compresi quelli climatici e le invasioni biologiche, possono avere un effetto rilevante sul comparto agricolo nazionale, e negli ultimi anni ne abbiamo avuto alcune dimostrazioni eclatanti. Alla gravità dei danni subiti dagli agricoltori in occasione di simili eventi, si aggiunge la percezione che i cambiamenti climatici aumentino i rischi legati all'attività agricola, cosa che è in grado di minare profondamente la fiducia delle aziende agrarie. Per uscire da questo schema, la prima cosa da fare è smettere di affrontare questi eventi come calamità, ossia come catastrofi naturali ineluttabili (Ricciardi *et al.*, 2011). Essi, infatti, sono sempre più parte integrante della realtà ordinaria, ed è necessario quindi affrontarli con costanza mediante strumenti di gestione ordinari che consentano di preservare lo stock di risorse naturali di base, biodiversità compresa. Bisogna, in altre parole, rispondere al cambiamento in atto mettendo a punto una strategia di adattamento che abbia una solida base scientifica e sia improntata alle migliori pratiche disponibili: d'altronde questa è una delle principali priorità per utilizzare i Fondi Strutturali 2014-2020 (ANSA, 2014b). L'adattamento è particolarmente importante proprio a livello locale, poiché mentre i cambiamenti anche climatici hanno portata globale, gli effetti che ne conseguono vengono avvertiti localmente in modo differente ed hanno una certa specificità territoriale.

Bibliografia

- AGI (Agenzia Giornalistica Italia) (2015) Agricoltura: fitopatie, danni per 500 mln produzioni made in Italy. *AGI.it*. Available at: https://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/agricoltura_fitopatie_danni_per_500 mln_produzioni_made_in_itay-201501161314-eco-rt10085 [Accessed June 9, 2015]
- Altieri M.A. & Nicholls C.I. (2003) Soil fertility management and insect pests: harmonizing soil and plant health in agroecosystems. *Soil and Tillage Research* **72**, 203–211
- Altieri M.A., Nicholls C.I. & Ponti L. (2003) *Biodiversità e controllo dei fitofagi negli agroecosistemi*. Accademia nazionale italiana di entomologia, Firenze
- Altieri M.A., Ponti L. & Nicholls C.I. (2012) Soil fertility, biodiversity and pest management. In *Biodiversity and insect pests: key issues for sustainable management*, (eds. Gurr G.M., Wratten S.D., Snyder B.E. & Read D.M.Y.), pp. 72–84. John Wiley & Sons, Chichester, UK
- ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) (2014a) Coldiretti, raccolta castagne al minimo storico. *ANSA.it*. Available at: http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/orgagricole/2014/10/11/coldiretti-raccolto-castagne-a-minimo-storico_c09b091c-b716-476e-96db-b8cdedca9034.html [Accessed June 9, 2015]
- ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) (2014b) I fondi a Italia per mondo rurale e pesca 2014-2020. *ANSA.it*. Available at: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/semestre-italiano/2014/10/29/i-fondi-a-italia-per-mondo-rurale-e-pesca-2014-2020_7d5d0d2c-890b-48dc-9461-1d5166a0a9d1.html [Accessed June 11, 2015]
- ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) (2015a) Emergenza Xylella come Concordia, arriva Protezione civile. *ANSA.it*. Available at: http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2015/02/12/emergenza-xylella-come-concordia-arriva-protezione-civile_548951fe-cca0-4181-8e2d-dab7db3a2707.html [Accessed June 9, 2015]
- ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) (2015b) Da olio a miele, Made in Italy razionato nel 2015. *ANSA.it*. Available at: http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/prodtypici/2015/01/04/alimentareda-olio-a-miele-made-in-italy-razionato-nel-2015_8d064f47-19bb-4776-a37e-78a2a2d68d56.html [Accessed June 9, 2015]
- Bagnariol G., Baldassarro G., Bologni M., Caporale G., Carratù M.C., Destefanis G., Gualerzi V., Rubino M., Russi F., Granello L. & Tafuro M. (2014) L'anno nero dell'olio italiano. *Inchieste - la Repubblica*. Available at: <http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/11/12/news/100353093-100353093/> [Accessed June 9, 2015]
- Battisti A., Benvegnù I., Colombari F. & Haack R.A. (2014) Invasion by the chestnut gall wasp in Italy causes significant yield loss in *Castanea sativa* nut production: Chestnut gall wasp and impact on nut yield. *Agricultural and Forest Entomology* **16**, 75–79
- Bongi G. & Palliotti A. (1994) Olive. In *Handbook of environmental physiology of fruit crops*, (eds. Schaffer B & Andersen PC), pp. 165–187. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA
- Boscia D., Saponari M., Palmisano F., Loconsole G., Martelli G.P. & Savino V. (2014) Field observations on the behaviour of different olive cultivars in response to *Xylella fastidiosa* infections. In *International symposium on the European outbreak of Xylella fastidiosa in olive*, Bari, Italy, 21-24 October 2014, p. 57
- Bosco D. (2014) *Xylella fastidiosa*: vettori accertati e potenziali in America e in Europa. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Anno LXII*, 187–191
- Bosco D., Almeida R.P.P., Czwieneczek E., Stancanelli G., Gregoire J.C., Caffier D., Hollo G. & Bragard C. (2014) Potential vectors of *Xylella fastidiosa* in Europe. In *International symposium on the European outbreak of Xylella fastidiosa in olive*, Bari, Italy, 21-24 October 2014, p. 23
- Bounous G. ed. (2002) *Il Castagno: coltura, ambiente ed utilizzazioni in Italia e nel mondo*. Edagricole, Bologna
- Brussino G., Bosio G., Baudino M., Giordano R., Ramello F. & Melika G. (2002) Pericoloso insetto esotico per il castagno europeo. *Informatore agrario* **58**, 59–62
- Castellotti T. (2010) Luci e ombre della castanicoltura italiana nel commercio internazionale. *Agriregionieuropa Anno 6*, 80–83
- Daane K.M. & Johnson M.W. (2010) Olive fruit fly: managing an ancient pest in modern times. *Annual Review of Entomology* **55**, 151–169
- Daane K.M., Wang X., Nieto D.J., Pickett C.H., Hoelmer K.A., Blanchet A. & Johnson M.W. (2015) Classic biological control of olive fruit fly in California, USA: release and recovery of introduced parasitoids. *BioControl* **60**, 317–330
- Das M., Bhowmick T.S., Ahern S.J., Young R.F. & Gonzalez C.F. (2014) Virulent bacteriophages of *Xylella fastidiosa*: potential biocontrol agents for Pierce's Disease. In *Joint Meeting of The American Phytopathological Society and the Canadian Phytopathological Society (APS-CPS Joint Meeting)*, Minneapolis, USA, 9-13 August 2014. Available at: http://www.apsnet.org/meetings/Documents/2014_meeting_abstracts/aps2014abS39.htm [Accessed June 10, 2015]
- Delrio G. (2014) La diatriba fra F. Silvestri e A. Berlese sulla lotta naturale e artificiale contro la mosca delle olive ed evoluzione di queste tecniche di lotta. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Anno LXII*, 81–87
- EFSA PLH Panel (European Food Safety Authority Panel on Plant Health) (2010) Risk assessment of the oriental chestnut gall wasp, *Dryocosmus kuriphilus* for the EU territory and identification and evaluation of risk management options. *EFSA Journal* **8**, 1619
- EFSA PLH Panel (European Food Safety Authority Panel on

- Plant Health) (2015) Scientific opinion on the risks to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. *EFSA Journal* 13, 3989
- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) (2005) *Dryocosmus kuriphilus*. *EPPO Bulletin* 35, 422–424
- Ferracini C., Ferrari E., Saladini M.A., Pontini M., Corradetti M. & Alma A. (2015) Non-target host risk assessment for the parasitoid *Torymus sinensis*. *BioControl*, DOI 10.1007/s10526-015-9676-1
- Gilioli G., Pasquali S., Tramontini S. & Riolo F. (2013) Modelling local and long-distance dispersal of invasive chestnut gall wasp in Europe. *Ecological Modelling* 263, 281–290
- Gutierrez A.P. (2013) Eradication of invasive species: Why the biology matters. *Environmental Entomology* 42, 395–411
- Gutierrez A.P., Ponti L., Hoddle M., Almeida R.P.P. & Irvin N.A. (2011) Geographic distribution and relative abundance of the invasive glassy-winged sharpshooter: effects of temperature and egg parasitoids. *Environmental Entomology* 40, 755–769
- Hopkins D.L. (1989) *Xylella fastidiosa*: xylem-limited bacterial pathogen of plants. *Annual Review of Phytopathology* 27, 271–290
- Hopkins D.L. (2005) Biological control of Pierce's disease in the vineyard with strains of *Xylella fastidiosa* benign to grapevine. *Plant Disease* 89, 1348–1352
- Hopkins D.L. (2014) Control strategies for *Xylella fastidiosa*. In *International symposium on the European outbreak of Xylella fastidiosa in olive*, Bari, Italy, 21-24 October 2014, p. 24
- Hopkins D.L. & Purcell A.H. (2002) *Xylella fastidiosa*: cause of Pierce's disease of grapevine and other emergent diseases. *Plant Disease* 86, 1056–1066
- ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) (2014) *Ismea, clima mina fiducia delle aziende agricole*. Available at: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9315> [Accessed June 11, 2015]
- Janse J.D. & Obradovic A. (2010) *Xylella fastidiosa*: its biology, diagnosis, control and risks. *Journal of Plant Pathology*, S35–S48
- Kakani E.G., Zygouridis N.E., Tsoumani K.T., Seraphides N., Zalom F.G. & Mathiopoulos K.D. (2010) Spinosad resistance development in wild olive fruit fly *Bactrocera oleae* (Diptera: Tephritidae) populations in California. *Pest Management Science* 66, 447–453
- LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile) (2015) *L'olio, la mosca e il clima*. Available at: <http://www.lamma.rete.toscana.it/news/lolio-la-mosca-e-il-clima> [Accessed June 11, 2015]
- Malheiro R., Casal S., Baptista P. & Pereira J.A. (2015) A review of *Bactrocera oleae* (Rossi) impact in olive products: from the tree to the table. *Trends in Food Science & Technology*, DOI: 10.1016/j.tifs.2015.04.009
- Marchi S., Petacchi R., Guidotti D. & Ricciolini M. (2015) Mosca delle olive: un modello previsionale per salvaguardare la qualità. *Informa* 6, 66–70
- Ponti L., Gutierrez A.P. & Altieri M.A. (2015) Preserving the Mediterranean diet through holistic strategies for the conservation of traditional farming systems. In *Biocultural Diversity in Europe*, in press., (eds. Agnoletti M. & Emanuelli F.). Springer, The Netherlands
- Ponti L., Gutierrez A.P., Ruti P.M. & Dell'Aquila A. (2014) Fine scale ecological and economic assessment of climate change on olive in the Mediterranean Basin reveals winners and losers. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, 5598–5603
- Purcell A. (2013) Paradigms: examples from the bacterium *Xylella fastidiosa*. *Annual Review of Phytopathology* 51, 339–356
- Purcell A.H. (1997) *Xylella fastidiosa*, a regional problem or global threat? *Journal of Plant Pathology* 79, 99–105
- Quacchia A., Ferracini C. & Alma A. (2010) Origine, diffusione e misure adottate per il contenimento in Europa del cinipide del castagno. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Anno LVIII*, 87–95
- Redak R.A., Purcell A.H., Lopes J.R.S., Blua M.J., Mizell III R.F. & Andersen P.C. (2004) The biology of xylem fluid-feeding insect vectors of *Xylella fastidiosa* and their relation to disease epidemiology. *Annual Review of Entomology* 49, 243–270
- Ricciardi A., Palmer M.E. & Yan N.D. (2011) Should biological invasions be managed as natural disasters? *Bioscience* 61, 312–317
- Romani R., Rondoni G., Gagnoli L., Pergolari P., Santinelli C., Rossi Stacconi M.V. & Ricci C. (2010) Indagini bio-etologiche e morfologiche su *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Anno LVIII*, 97–104
- Santi F. & Maini S. (2012) Il cinipide galligeno del castagno e i suoi nemici naturali. *Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura* 74, 64–69
- Saponari M., Boscia D., Cornara D., Loconsole G., Potere O., Palmisano F., La Notte P., Porcelli F., Savino V. & Martelli G.P. (2014a) Il punto sull'epidemia di *Xylella fastidiosa* nel Salento. *Acta Italus Hortus* 14, 37
- Saponari M., Boscia D., Nigro F. & Martelli G.P. (2013) Identification of dna sequences related to *Xylella fastidiosa* in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (Southern Italy). *Journal of Plant Pathology* 95, 668
- Saponari M., Loconsole G., Cornara D., Yokomi R.K., De Stradis A., Boscia D., Bosco D., Martelli G.P., Krugner R. & Porcelli F. (2014b) Infectivity and transmission of *Xylella fastidiosa* by *Philaenus spumarius* (Hemiptera: Aphrophoridae) in Apulia, Italy. *Journal of Economic Entomology* 107, 1316–1319
- Skouras P.J., Margaritopoulos J.T., Seraphides N.A., Ioannides I.M., Kakani E.G., Mathiopoulos K.D. & Tsitsipis J.A. (2007) Organophosphate resistance in olive fruit fly, *Bactrocera oleae*, populations in Greece and Cyprus. *Pest Management Science* 63, 42–48
- Stokstad E. (2015) Italy's olives under siege. *Science* 348, 620–620

Tomao A., Carbone F., Marchetti M., Santopuoli G., Angelaccio C. & Agrimi M. (2013) Boschi, alberi forestali, esternalità e servizi ecosistemici. *L'Italia Forestale e Montana* **68**, 57–73

Tosi L., Beccari G., Rondoni G., Covarelli L. & Ricci C. (2015) Natural occurrence of *Fusarium proliferatum* on chestnut in Italy and its potential entomopathogenicity against the Asian chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus*. *Journal of Pest Science* **88**, 369–381

Ugolini F., Massetti L., Pedrazzoli F., Tognetti R., Vecchione A., Zulini L. & Maresi G. (2014) Ecophysiological responses and vulnerability to other pathologies in European chestnut coppices, heavily infested by the Asian chestnut gall wasp. *Forest Ecology and Management* **314**, 38–49

Wilkinson S. & Davies W.J. (2008) Manipulation of the apoplastic pH of intact plants mimics stomatal and growth responses to water availability and microclimatic variation. *Journal of Experimental Botany* **59**, 619–631

Wulff N.A., Mariano A.G., Gaurivaud P., Souza L.C. de A., Virgilio A.C.D. & Monteiro P.B. (2008) Influence of culture medium pH on growth, aggregation, and biofilm formation of *Xylella fastidiosa*. *Curr Microbiol.* **57**, 127–132

¹*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Centro Ricerche Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 Roma
luigi.ponti@enea.it*

²*Center for the Analysis of Sustainable Agricultural Systems Global (CASAS Global), Kensington, CA 94707-1035, USA
<http://www.casasglobal.org/>*

³*DMMT, Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 11, 25123 Brescia*

⁴*Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dirigente di Ricerca Emerito in Biofisica Vegetale, free lance, Via XX Settembre 30 Perugia
gmbongi21@gmail.com*

⁵*College of Natural Resources, University of California, Berkeley, CA 94720-3114, USA*